

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

**SÜNİ INTELLEKTİN ELEKTRONİKA SƏNAYESİNDƏ TƏTBİQİ
APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE ELECTRONICS
INDUSTRY**

Quliyeva Adilə Adəm qızı

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Qardaşbəyova Nailə Adəm qızı

Naxçıvan Dövlət Universiteti

naileqardashbeyova@gmail.com

Orcid id 0000-0002-0199428

Açar sözlər: robot, kompüter, elektronika, süni intellekt, neyron, elektron

Xülasə

Süni intellekt (SI) həyatımızın müxtəlif sahələrinə nüfuz edən yeni bir texnologiyadır. Süni intellektin böyük təsir göstərdiyi istiqamətlərdən biri elektronikadır. Bu texnologiya əvvəllər yaradılmış cihaz və alətlərin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və optimallaşdırmaq üçün elektronikaya tətbiq edilir. Süni intellektin böyük sürətlə inkişafı və tətbiqi sayəsində elektronika daha ağıllı, daha innovativ və daha səmərəli olur. Məqalədə elektronikada süni intellektin davamlı yüksəlişinə və onun bu sahəyə təsirinə baxılır. SI-nin elektronikada özünü nümayiş etdirdiyi əsas sahələrdən biri proseslərin avtomatlaşdırılmasıdır. Süni intellektin köməyi ilə kompüterlər və robotlar insanın iştirakını tələb edən çətin işləri yerinə yetirə bilirlər. Süni intellektin elektronikaya təsirinin ikinci vacib məsələsi yeni və innovativ məhsulların yaradılmasıdır. Süni intellektin çox sayda məlumatları paralel olaraq təhlil etmək və gizli nümunələri müəyyən etmək xüsusiyyəti sayəsində elektron cihazların hazırlanması prosesi daha sürətli və daha dəqiq olur. Smart cihaz və sistemlərin yaradılmasında əsas məsələlərdən biri də süni intellektin roludur. Süni intellekt cihazlara “öyrənməyə” və ətraf mühitə uyğunlaşmağa imkan verir.

Ключевые слова: робот, компьютер, электроника, искусственный интеллект, нейрон, электрон.

Краткое содержание

Искусственный интеллект (ИИ) — это новая технология, которая проникает в различные сферы нашей жизни. Одной из направлений, где искусственный интеллект оказывает большое влияние, является электроника. Эта технология применяется в электронике для улучшения и оптимизации качества ранее созданных устройств и инструментов. Благодаря быстрому развитию и применению искусственного интеллекта электроника становится умнее, инновационнее и эффективнее. В статье рассматривается продолжающийся рост искусственного интеллекта в электронике и его влияние на эту область. Одна из основных областей, где ИИ проявляет себя в электронике, — автоматизация процессов. С помощью искусственного интеллекта компьютеры и роботы могут выполнять сложные задачи, требующие вмешательства человека. Второй важный вопрос влияния искусственного интеллекта на электронику — создание новых инновационных

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

продуктов. Благодаря способности искусственного интеллекта параллельно анализировать большие объёмы данных и выявлять скрытые закономерности, процесс разработки электронных устройств становится быстрее и точнее. Одним из главных вопросов при создании интеллектуальных устройств и систем является роль искусственного интеллекта. Искусственный интеллект позволяет устройствам «обучаться» и адаптироваться к окружающей среде.

Keywords: robot, computer, electronics, artificial intelligence, neuron, electronic

Summary

Artificial intelligence (AI) is a new technology that permeates various areas of our lives. One of the areas where artificial intelligence has a great impact is electronics. This technology is applied to electronics to improve and optimize the quality of previously created devices and instruments. Thanks to the rapid development and application of artificial intelligence, electronics are becoming smarter, more innovative and more efficient. The article examines the continued rise of artificial intelligence in electronics and its impact on this field. One of the main areas where AI is showing itself in electronics is process automation. With the help of artificial intelligence, computers and robots can perform difficult tasks that require human intervention. The second important issue of the impact of artificial intelligence on electronics is the creation of new and innovative products. Thanks to the ability of artificial intelligence to analyze large amounts of data in parallel and identify hidden patterns, the process of developing electronic devices becomes faster and more accurate. One of the main issues in creating smart devices and systems is the role of artificial intelligence. Artificial intelligence enables devices to “learn” and adapt to their environment.

Son vaxtlarda Süni intellekt texnologiyaları həyatımızın hər bir sahəsinə nüfuz edib. Süni intellekt üsulları insanlara qabaqcıl elmi məzmun verməklə və onların zehni qabiliyyətlərini daha sürətli qurmaqla onların bacarıqlarının inkişafına töhfə verir. Süni intellekt (AI) həyatımızın müxtəlif sahələrinə nüfuz edən yeni bir texnologiyadır.

Süni intellektin böyük təsir göstərdiyi istiqamətlərdən biri də elektronikadır . Bu texnologiya əvvəllər yaradılmış cihaz və alətlərin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və optimallaşdırmaq üçün elektronika tətbiq edilir. Süni intellektin böyük sürətlə inkişafı və tətbiqi sayəsində elektronika daha ağıllı, daha innovativ və daha səmərəli olur. Məqalədə elektronikada süni intellektin davamlı inkişafına və onun bu sahəyə təsirinə baxırıq. AI-nin elektronikada özünü nümayiş etdirdiyi əsas sahələrdən biri proseslərin avtomatlaşdırılmasıdır.[1] Süni intellektin köməyi ilə kompüterlər və robotlar insanın iştirakını tələb edən çətin işləri yerinə yetirə bilirlər. Süni intellektin statistik imkanları istehsal proseslərini optimallaşdırır, məhsulun keyfiyyətini yüksəldə və istehsal zamanını azalda bilər. Elektronikada süni intellektdən bu cür istifadə məhsuldarlığın dəfələrlə yüksəlməsinə səbəb olur.

Süni intellektin elektronika təsirinin ikinci vacib məsələsi yeni və innovativ məhsulların yaradılmasıdır. Süni intellektin çox sayda məlumatlarını davamlı olaraq təhlil etmək və gizli nümunələri müəyyən etmək xüsusiyyəti sayəsində elektron cihazların hazırlanması prosesi daha sürətli və daha dəqiq olur. Süni intellekt istehlakçıların ehtiyaclarını proqnozlaşdırır ki, bu da daha çox tələb olunan məhsulların hazırlanmasına kömək edir. Süni intellekt həmçinin enerjinin istifadəsində və elektron cihazların işləmə müddətini uzatmaqda yeniliklərə start verir.[1] Maşın öyrənmə alqoritmləri və neyron

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

şəbəkələri enerji istehlakını optimallaşdırır, cihazın işini xüsusi istifadəçi ehtiyaclarına uyğunlaşdırır və komponentlərin aşınmasını azalda bilər. Bu, təkcə elektronikadan istifadənin faydalığını artırmır, həm də ətraf mühitə ziyanlı təsirin azaldılmasına, tullantıların minimuma çatdırılmasına və cihazların istifadə müddətinin uzadılmasına kömək edir.

Üçüncü məsələ isə süni intellektin smart cihaz və sistemlərin yaradılmasında roludur. Süni intellekt cihazlara “öyrənməyə” və ətraf mühitə və istifadəçi ehtiyaclarına uyğunlaşmağa imkan verir.[2] Maşın öyrənməsi və məlumat analitikasından istifadə edərək, elektron cihazlar avtomatik olaraq fəaliyyətlərini optimallaşdırır, fərdiləşdirilmiş nümunələr təklif edə və istifadəçi təcrübəsini təkmilləşdirə bilər. Süni intellekt nəticəsində elektronika təkcə funksional deyil, həm də ağıllı olur. Belə qurğulara misal olaraq ağıllı evlər, özü idarə olunan avtomobillər, səsli cihazlar və s.

Süni intellekt (Sİ) elektronika sənayesində bir çox sahədə əhəmiyyətli tətbiqlərə malikdir.

Sİ texnologiyaları elektron komponentlərin və sistemlərin dizaynında və simulyasiyasında istifadə olunur. Məsələn, çiplərin dizaynı prosesində süni intellekt algoritmaları optimal strukturların tapılmasına və daha az enerji sərfiyyatı ilə daha yüksək performans təmin edən həllərin inkişaf etdirilməsinə kömək edir.

Elektronika sənayesində keyfiyyətin qorunması çox vacibdir. Sİ sistemləri, istehsal prosesindəki nasazlıqları avtomatik olaraq aşkar edə və keyfiyyətə nəzarəti təmin edə bilər. Maşın öyrənməsi metodları vasitəsilə kameralar və sensorlar vasitəsilə toplanan məlumatları analiz edərək, potensial problemləri erkən mərhələdə aşkarlamaq mümkündür. Bunlarla yanaşı süni intellekt elektronika sənayesində avadanlıqların texniki xidmətini də optimallaşdırır.

Sİ, istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılmasında mühüm rol oynayır. Robot texnologiyaları və avtomatlaşdırılmış istehsal xəttləri, süni intellektin köməyi ilə səmərəli şəkildə idarə olunur. Bu, məhsuldarlığı artırır və istehsal xərclərini azaldır. Bütün bu tətbiqlər elektronika sənayesində istehsalın səmərəliliyini artırır, məhsulların keyfiyyətini yüksəldir və şirkətlərin rəqabət qabiliyyətini gücləndirir.

Elektronikada süni intellektin tətbiqinin ən çox yararlandığı sahələrindən biri tibbdir. Süni intellekt müxtəlif xəstəliklərin tez bir zamanda diaqnozunu və aşkarlanmasını təkmilləşdirməyə, tibbi məlumatları təhlil etməyə və müalicə tövsiyələri verməyə kömək edir. Tədqiqat proseslərinin avtomatlaşdırılması, həkimlər üçün qərarların qəbul edilməsinə dəstək və innovativ tibbi cihazların inkişafı - bütün bunlar elektronikada süni intellektin tətbiqi nəticəsində həyata keçir.[3]

Süni intellekt müasir avtonom nəqliyyat sistemlərinin inkişafında mühüm rol oynayır. Süni intellektdən istifadə sayəsində avtomobillərdəki elektronika yol xəritəsini mənimsəyib və onlara uyğunlaşmaq, ətraf mühitin təhlili əsasında qərarlar qəbul etmək və təhlükəsiz idarəetməni təmin etmək fürsəti yaranır. Bu, nəqliyyat sənayesi üçün yeni perspektivlər açır, daha səmərəli və təhlükəsiz nəqliyyat idarəetmə sistemlərinin yaradılmasına imkan verir.

Elektron ticarət sənayesində süni intellekt çoxlu yeniliklər gətirdi. Maşın öyrənmə alqoritmləri müştəri davranışını təhlil etməyə, fərdi tövsiyələr təklif etməyə və marketinq proseslərini optimallaşdırmağa imkan verir.[2] Maşınların mürəkkəb tapşırıqları yerinə yetirməsinə imkan verən yüksək proqnoz

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

dəqiqliyi, maşın öyrənməsi və süni intellekt arasındakı əlaqə sayəsində, əsasən, bütün sənayələr üzrə yeni imkanlar kəşf edir. Süni intellekt həm də inventarın optimallaşdırılmasına və xərclərin azaldılmasına kömək edən böyük həcmdə məlumatların işlənməsi və təhlili üçün istifadə olunur.

Əyləncə və oyunlar sahəsində süni intellektin rolu danılmazdır. Oyun sənayesi virtual aləmləri və personajları inkişaf etdirmək üçün animasiya yaratmaqda süni intellektdən fəal şəkildə istifadə edir. [4]Süni intellekt əyləncənin oyunçular üçün daha fəal və əhatəli olmasına imkan verir.

Bütün bunlar insan zəkasını tələb edən düşünmək, öyrənmək və tapşırıqları yerinə yetirmək üçün proqramlaşdırılmış maşınlarda insan zəkasının simulyasiyasına aiddir. Süni intellektin məqsədi insanların problem həll etmə, öyrənmə, düşünmə, qavrayış və təbii dil anlama kimi idrak qabiliyyətlərini təqlid edə bilən ağıllı sistemlər yaratmaqdır. Sİ geniş şəkildə iki növə bölünə bilər: Dar çərçivədə Sİ (Zəif Sİ): Dar Sİ müəyyən bir işi və ya bir sıra tapşırıqları yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur və yalnız bu tapşırıqlarla məhdudlaşır. Onun nəzərdə tutulan məqsədindən kənarında ümumiləşdirmə qabiliyyəti yoxdur.[5]İkinci növ ümumi Sİ (Güclü Sİ): Ümumi süni intellekt insan zəkasına bənzər şəkildə biliyi anlamaq, öyrənmək və tətbiq etmək qabiliyyətinə malik olan hipotetik sistemə aiddir. Bu növ süni intellekt hələ mövcud deyil və aktiv tədqiqat sahəsi olaraq qalır. Müxtəlif sahələrdə Sİ nümunələrindən biri səhiyyədir. Sİ tibbi məlumatları təhlil etmək, nümunələri müəyyən etmək və xəstəliklərin diaqnostikasında kömək etmək üçün istifadə olunur. Məsələn, süni intellekt alqoritmləri xərçəng kimi xəstəliklərin erkən əlamətlərini tibbi görüntülərdən aşkar etməyə kömək edə bilər.

Babylon Health” şirkəti Süni İntellekt əsaslı Səhiyyə sektorunun inkişafı üçün Böyük Britaniyada çatbot yaratdı. Bu çatbotun köməyi ilə Böyük Britaniyada vətəndaşlar öz sağlamlıq problemləri ilə bağlı Süni İntellekt əsaslı çatbota məlumat verə və nəticədə bu problemin aradan qaldırılması ilə əlaqədar ən uyğun müalicə metoduna dair cavab əldə edə bilərlər. Əlavə olaraq Süni İntellekt əsaslı çatbot tərəfindən müvafiq xəstəliyin müalicəsinə dair dərman preparatlarına dair məlumatlar da vətəndaşlara təqdim olundu.

Nəticədə , süni intellektin inkişafı elektronikaya yenilik gətirdi. O, istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılmasına güclü təsir etməklə, yeni məhsulların işlənilməsinə hazırlanmasını mükəmməlləşdirmiş, ağıllı cihazların və sistemlərin inkişafına töhfə vermiş, tibbdə, avtonom nəqliyyat sistemlərində, elektron ticarətdə, əyləncədə və bir çox başqa sahələrdə tətbiqlər tapmışdır.[3] Gələcəkdə süni intellekt elektronika və gündəlik həyatımıza daha çox yeniliklər və təkmilləşdirmələr gətirərək sürətlə inkişaf etməyə davam edəcək.

İndi süni intellekt sadəcə elmi fantastika elementi deyil, həyatımızın bir çox sahələrinə, həmçinin elektronika istehsalına daxil edilən bir doğrudur. Bu istiqamətdə onun imkanları olduqca genişdir: istehsal proseslərinin optimallaşdırılmasından tutmuş səhvlərin proqnozlaşdırılması və aradan qaldırılmasına qədər. Süni intellektin tətbiqi ilkin mərhələsində olsa da, perspektivlər uğurlu görünür. Maşınların insanlara daha yaxşı elektronika yaratmaq üçün öyrəndiyi, təkmilləşdiyi və dayanmadan işlədiyi bir dünya təsəvvür edin. Bütün bunlar artıq fantaziya deyil, günümüzün reallığıdır. Sİ-in elektronikada tətbiqi tibb, biznes, təhsil və digər sənaye sahələri üçün yeni üfüqlər açır, daha səmərəli, dəqiq və yenilikçi edir.

Ədəbiyyat:

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

1. Алтемирова, Х. С. Искусственный интеллект и возможности его применения в разных сферах жизни / Х. С. Алтемирова. — Текст : непосредственный // 2023. — № 48 (495). — С. 5-7. — URL: <https://moluch.ru/archive/495/108341/>
2. Исследования по применению интеллектуальных технологий в электротехнике и автоматизации // Большая наука и технологи, с186. //url: <https://www.ixueshu.com/document/1662074a158b7fced91e06cc1633c06a318947a18e7f9386.html>
3. Что такое машинное обучение? [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании IBM: [сайт]. [2024]. URL: <https://www.ibm.com/topics/machine-learning> (дата обращения 24.12.2023).
4. Сферы применения систем искусственного интеллекта [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://maff.io/media/sfery-primeneniya-sistem-iskusstvennogo-intellekta/#Искусственный_интеллект_в_медицине
5. Fariz Cəfərov Səhiyyədə “Süni İntellekt” və “Əşyaların İnterneti” texnologiyaları 2023